

Ergebnisübersicht: Studie zu Swingern in Deutschland

Dr. Oliver Maor

FernUniversität in Hagen

oliver@maor.de

Abbildung 1: Orte mit Swingerclubs mit Veranstaltungen von jeweils mindestens 95 Personen an den untersuchten Wochenenden im Herbst 2023. Schattierungen geben die Bevölkerungsdichten wieder.

1. Gegenstand

Die Studie von Maor (2025) basiert auf rund 23.000 verifizierten Profilen der deutschen Internet-Plattform Joyclub, die bestimmte Inklusionskriterien erfüllen, sowie auf öffentlich abrufbaren Informationen von über 80 Events. Sie liefert erstmals ein detailliertes Bild über das soziodemografische Profil aktiver Swinger sowie über deren Veranstaltungspräferenzen.

2. Wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz

Swinger stellen eine Minderheit im emotionalisierten Bereich der Sexualität dar, die niemandem schadet und ausschließlich konsensual handelt. Anders als andere Minderheiten haben sie jedoch keinen gesellschaftlichen Anlass zum „Outing“ – was sie für die soziologische Forschung besonders interessant macht. Die Studie bietet daher seltene Einblicke in eine weitgehend unsichtbare Bevölkerungsgruppe.

3. Methode

Die Analyse erfolgte in zwei Teilstudien:

- **Teilstudie 1:** Erhebung aggregierter Profilinformationen aus 24 statistisch repräsentativen Landkreisen und vier Großstädten mittels Joyclub-Suchfunktion (nur verifizierte Profile mit Bild und eigener Profilangabe, Swinger zu sein).
- **Teilstudie 2:** Auswertung öffentlich zugänglicher Besucherlisten von Swinger-Events, inkl. Altersstruktur, Geschlecht, Teilnahmeart (solo / Paar) und Anfahrtsdistanzen.

Profilart	Profile	Personen	Anteil
Solo-Frauen	2.638	2.638	12,4 %
Solo-Männer	6.447	6.447	30,4 %
Paare	6.077	12.154	57,2 %
Summe	16.896	21.239	100 %

Tabelle 1: Verhältnis der Personen in Solo- und Paarprofilen (repräsentative Landkreise plus Millionenstädte). Duplikatbereinigte Werte. Solo-Frauen sind deutlich präsenter als in nordamerikanischen und britischen Studien.

4. Wichtige Ergebnisse

Profilbasierte Analyse

- **Altersstruktur:** Median 44 Jahre (Frauen), 46 Jahre (Männer). Paare meist altersähnlich.
- **Schätzung der Anzahl der Swinger:** Zwischen 127.361 und 129.836 Swinger gemäß Definition (davon 47.960 bis 49.105 Frauen) leben in Deutschland.
- **Swingerdichte:** Große regionale Unterschiede (80,5 bis 380,5 pro 100.000), jedoch keine klaren Korrelationen mit Einkommen, Bildung, Migration. Zwischen

demographisch ähnlichen Orten (Einkommen, Altersstruktur, Erwerbsstruktur) bestehen erhebliche Unterschiede. Es besteht auch keine Korrelation zur örtlichen Scheidungsrate.

- **Subgruppen:** BDSM- und Polyamorie-affine Swinger konzentrieren sich stärker in urbanen Gebieten.

Eventbezogene Analyse

Abbildung 2: Altersverteilung bei Swinger-Events

- **Sexfokus:** Mehrheit der Events klar sexuell ausgerichtet, oft kombiniert mit sozialen Elementen.
- **Frauenorientierung:** Viele Events sprechen gezielt weibliche Präferenzen an.
- **Teilnahmeverhalten:** Weite Anreisen – mehr als bei Kulturevents – deuten auf eine große Reichweite der Veranstaltungen und persönlichen Einsatz des Publikums hin.
- **Geschlechterunterschied bei Eintrittspreisen:** Frauen zahlten im Herbst 2023 im Schnitt € 34,47, Männer hingegen € 89,90 Eintritt, also das 2,6-fache. Typischerweise sind Speisen und Getränke enthalten.
- **Ökonomische Anreize:** Preisnachlässe für Frauen zeigen keine messbare Wirkung.

Abbildung 3: Besuchspräferenzen von Solo-Frauen hinsichtlich Altersgruppen und Eventtypen. Normale Swinger-Events (schwarz) und sexfokussierte Events (grau) werden gegenüber Tanz- und Speise-Events (gepunktet) und gemischten Events (nur Zahlen) deutlich bevorzugt.

Abbildung 4: Im Vergleich: Besuchspräferenzen von Paaren hinsichtlich Altersgruppen und Eventtypen. Normale Swinger-Events (schwarz) und sexfokussierte Events (dunkelgrau) werden weniger deutlich als bei Solo-Frauen gegenüber Tanz- und Speise-Events (gepunktet) und gemischten Events (hellgrau) bevorzugt. Hauptpublikum der aufwändigen gemischten Events sind Paare mittleren und höheren Alters. Eine Ursache könnten die typischerweise relativ hohen Eintrittspreise darstellen.

5. Schlussfolgerungen

Die Studie bietet **erstmalig eine belastbare Datengrundlage** zur Struktur und regionalen Verteilung der deutschsprachigen Swinger-Community. Sie zeigt, dass Swingen in Deutschland ein zahlenmäßig relevantes und flächendeckend verbreitetes Phänomen ist. Dennoch handelt es sich zugleich um ein Nischenphänomen.

Ein wesentliches Ergebnis ist die **starke Sichtbarkeit von Einzelpersonen**, insbesondere Solo-Frauen. Swingen ist nicht ausschließlich paarzentriert, sondern bildet auch individuelle Ausdrucksformen ab.

Events sind überwiegend sexuell fokussiert und oft auf **weibliche Präferenzen** zugeschnitten. Ökonomische Anreize wie Preisnachlässe zeigen auf Frauen kaum Wirkung.

Regionale Unterschiede lassen sich **nicht durch Einkommen, Bildung oder Migration** erklären. Universelle Annahmen zu typischen Swingerpersönlichkeiten konnten nicht bestätigt werden.

Weshalb in Deutschland der **Anteil der Swinger an der Gesamtbevölkerung im Vergleich zu Nordamerika erheblich geringer ausfällt**, bedarf näherer Untersuchung. Das Ergebnis erstaunt einerseits, weil Sexualität in Deutschland im Gegensatz zu Nordamerika weitaus weniger moralisierend und stigmatisierend behandelt wird. Andererseits entspricht es den Befunden von Erhebungen zur allgemeinen Verbreitung konsensueller Nicht-Monogamie (CNM). Ein **Erklärungsansatz könnte sein, dass in Deutschland anders als in Nordamerika mit Swingen kein Reiz einer stillen Rebellion gegen gesellschaftliche Erwartungen verbunden ist.**

6. Hinweise

Abbildung 5: Altersverteilung in zwei unabhängigen Datensätzen (Profile und Eventbesucher; Männer)

Datenqualität

- Validierung unabhängiger Datensätze mit verschiedenen statistischen Methoden.
- Schätzung der Duplikathäufigkeit mit Bootstrap-Verfahren (Vergleich erwartete und vorgefundene Verteilung).
- Nur verifizierte Profile mit Foto ausgewertet. Joyclub duldet keine Fake-Profile.
- *Hinweis:* Die Ergebnisse beruhen auf komplexen statistischen Berechnungen, einschließlich Bereinigungen, und können daher nicht unmittelbar der Datenbasis von Joyclub entnommen werden.

Ethik

- Keine personenbezogenen Daten.
- Vollständig anonym erhoben.
- Keine Einzelprofile ausgewertet.
- Ethische Sonderprobleme (Nissenbaum- und Sweeney-Effekte) berücksichtigt.

Veröffentlichung Die Studie erscheint im renommierten *Archives of Sexual Behavior* (Impact Factor 2,9, 5-Jahres-Impact Factor 3,7, beide für 2023). Sie ist vollständig doppelt blind begutachtet worden.

Literatur

Maor, O. (2025). Swingers in Germany: Sociodemography and event preferences assessed from harvested web data. *Archives of Sexual Behavior*.

<https://doi.org/10.1007/s10508-025-03198-z>

Copyright; Zitierung

© Dr. Oliver Maor, 2025.

Datum des Dokuments: 8. Juni 2025.

Embargo bis zur Veröffentlichung des Artikels.

Danach Lizenz:

CC-BY 4.0 International

Dieses Papier kann zitiert werden als:
Maor, O. (2025). *Ergebnisübersicht: Studie zu Swingern in Deutschland*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15615115>